

7. Xayrullayev M.M. Uyg'onish davri va Sharq mutafakkirlari. – T.: O'zbekiston, 1971-yil.
8. Xayrullayev M.M. O'tmish mutafakkirlari ta'lim-tarbiya haqida: Xalq pedagogikasi – inson kamolotining asosi. I-kitob. – T.: O'zPFITI, 1992-yil.
9. Xo'jaev G. Bobur – gumanist, ma'rifatparvar. – T.: O'qituvchi, 1983-yil.
10. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig /Saodatga yo'llovchi bilim/ – T.: Fan, 1971-yil.
11. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. – T.: Yulduzcha, 1990-yil.
12. K.Xoshimov, S.Ochilov – Tuzuvchi mualliflar.: O'zbek pedagogikasi antologiyasi. II jildlik; I jild. T.: O'qituvchi, 1995-yil. II jild. T.: O'qituvchi, 1999-yil.
13. Qadimiy hikmatlar /Tuzuvchi N.Rahmanov, – T.: Adab. va san'at nashr. 1987-yil.
14. Qayumov A. Qadimiyat obidalar. – T.: Badiy adabiyot nashriyoti, 1972-yil.
15. Yursinboyev Jahongir Mehrojidin o'g'li. (2022). DOR UL-HIKMA VA MA'RIFA O'RTA OSIYO OLIMLAR JAMIYATI ASOSI. JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS, 6
16. STEPS FOR DEVELOPING HISTORICAL KNOWLEDGE SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS T.S.PhD Abdurashidovna - BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ..., 2022

O'ZBEK XALQ FOLKLORI – INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA IMKONIYATI CHEKLANGAN BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISHNING MUHIM OMILI

Mamatova Aziza Bo'riboevna

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

Аннотация: *Ushbu maqola imkoniyati cheklangan bolalar nutqini inklyuziv ta'lim sharoitida o'zbek xalq folklori asosida rivojlantirishga bag'ishlangan. Shuningdek, maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida o'zbek folklori asosida bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari ham ochib berilgan.*

Таянч so'zlar va tushunchalar: *inklyuziv ta'lim, maxsus ta'lim, maktab yoshi, nutqiy nuqson, ta'lim-tarbiya, korreksiya, reabilitatsiya, emotsional holat, ijod, folklor, san'at, ertak, doston, epos.*

Аннотация: *Данная статья посвящена развитию речи детей с ограниченными возможностями в контексте инклюзивного образования на основе узбекского фольклора. В статье также раскрыты способы развития детской речи на основе узбекского фольклора в среде инклюзивного образования.*

Ключевые слова и понятия: *инклюзивное образование, специальное образование, школьный возраст, дефект речи, образование, коррекция, реабилитация, эмоциональное состояние, творчество, фольклор, искусство, сказка, эпос, эпос.*

Resume: *This article is dedicated to the development of speech of children with disabilities in the context of inclusive education based on Uzbek folklore. The article also reveals ways to develop children's speech based on Uzbek folklore in the context of inclusive education.*

Key words and concepts: *inclusive education, special education, school age, speech defects, education, correction, rehabilitation, emotional state, creativity, folklore, art, story, epic, epos.*

Jahon tajribasida imkoniyati cheklangan o'quvchilarning har tomonlama va to'laqonli ijtimoiy reabilitatsiyasini joriy etish maqsadida inklyuziv ta'lim strategiyasini rivojlantirishning innovatsion texnologiyalari maxsus pedagogika sohasiga tatbiq etilmoqda. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarning inklyuziv ta'limini amliyotga joriy etish, inklyuziv ta'lim falsafasini rivojlantirish umumta'lim maktablarida korreksion ta'lim mazmuni samaradorligini oshirish, inklyuziv ta'lim amaliyotga joriy etish, folklor vositasida o'quvchilar nutqini rivojlantirish borasida yirik loyihalarni amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tizimli ishlar olib borilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot tashkilotlarida inklyuziv ta'lim maktablaridagi imkoniyati cheklangan o'quvchilarni ijtimoiy hayotga har tomonlama moslashtirish, mavjud kamchiliklarni erta korreksiyalash, bartaraf etish, ikkilamchi nuqsonlarni oldini olish, umumta'lim tizimiga moslashtirishning xilma-xil, eng maqbul texnologiyalarini takomillashtirish, o'quvchilar nutqini rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan bir qatorda imkoniyati cheklangan o'quvchilarni o'quv jarayoniga qiziqishlarini oshirish, ta'lim mazmuniga yakka yondashish uslublarini qo'llash, inklyuziv ta'limning nazariy asoslarini takomillashtirish, imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini folklor vositasida rivojlantirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga juda yuqori darajada e'tibor berilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda nogironligi bo'lgan bolalarning inklyuziv ta'limini xorijiy tajribalar asosida takomillashtirish, imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga

moslashtirish, nutqini rivojlanganlik darajasini o'rganish, koxlear implant, ruhiy rivojlanishi orqada qolgan va Daun sindromli bolalarni nutq komponentlarini rivojlantirish, qo'llab-quvvatlashning mustahkam huquqiy-me'yoriy asoslari yaratilmoqda. "Aholini ijtimoiy himoya qilish nogiron va aholining boshqa ehtiyojmand toifalari davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash"[3] ustivor vazifa etib belgilangan. Inklyuziv ta'lim sharoitidagi imkoniyati cheklangan boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'zbek folklori vositasida rivojlantirish milliy pedagogik imkoniyatlarni kengaytiradi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 1-dekabrda PF-5270-son "Nogironligi bo'lgan shaxslarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", 2019-yil 29-aprelda PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimining 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" Farmonlari, 2020-yil 13-oktyabrda PQ-4860-son "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" Qarori, Vazirar mahkamasining 2021-yil 12-oktyabrda 638-son Qarori va boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish dolzarb masaladir.

Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan o'quvchilar bilan olib boriladigan korreksion ish tizimi samaradorligini yanada oshirish, o'quvchilardagi mavjud ruhiy va jismoniy rivojlanishdagi nuqsonlarni imkon qadar korreksiyalash, kompensator imkoniyatlarni kengaytirish masalasi ushbu ta'lim shaklining eng asosiy muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Zero, inklyuziv ta'lim sharoitida o'quvchining ruhiy va jismoniy rivojlanishi, umumta'lim maktab dasturini o'zlashtirishi, o'z sog'lom tengqurlari bilan muloqotga kirishishida nutqning me'yorda rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini korreksiyalash va rivojlantirish ushbu toifa o'quvchilarni har tomonlama jamiyatga moslashtirishning eng asosiy omilidir. Chunki nutq - bu insoniyatning ijtimoiy va tarixiy tajribasini o'zlashtirish funksiyasini bajaradi. Nutqning bu funksiyasi tufayli, L.S.Vigotskiyning ta'kidlashicha, o'quvchi o'zining oldingi rivojlanish tarixi davomida insoniyat tomonidan to'plangan madaniy va tarixiy tajribani o'zlashtiradi.

Imkoniyati cheklangan o'quvchilarni umumta'lim maktablarida o'qitish vatarbiyalashda nutq katta ahamiyat kasb etar ekan o'quvchi nutqini shakllantirishning eng muhim vositasi bu kichik folklor bo'lib hisoblanadi. O'zbek milliy folklor namunalarini asrab- avaylash va rivojlantirish, uni keng targ'ib qilish, yosh avlod qalbida xalq og'zaki ijodi namunalariga hurmat va e'tibor tuyg'ularini kuchaytirish, o'quvchilarning milliy ruhda tarbiyalanishi uchun sharoit yaratish eng avvalo uzluksiz ta'limning asosiy bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'limiga ulkan vazifa yuklar ekan o'zbek folklori asosida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqini rivojlantirish bugungi kunning eng ustivor vazifalaridan bo'lib hisoblanadi. Chunki kichik folklor janri asosida imkoniyati cheklangan o'quvchilar nutqining barcha komponentlari-fonetik, leksik, grammatik, shuningdek bog'langan va mustaqil nutqni rivojlantirishga katta imkoniyati yaratadi. Inklyuziv ta'lim sharoitidagi imkoniyati cheklangan o'quvchilarning nutqini kichik folklor vositasida rivojlantirish modeli va texnologiyasi kichik folklor namunalarini o'zlashtirish inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan o'quvchilarning nafaqat nutqini balki, bilish jarayonlarini rivojlantirishda, shaxsiy sifatlarini tarkib toptirishda, dunyoqarashini kenagaytirishda va ma'naviy axloqiy sifatlarini rivojlantirishda ham majmuaviy yondashuvni amalga oshirishni ko'zda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 aprelda "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 oktabrda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi N PQ-4860 sonli Qarori
3. O.Safarov "O'zbek xalq og'zaki ijodi" Toshkent "Musiq" 2010 yil
4. L.R.Mo'minova, R.Kabulova, S.Po'latova "Maktabgacha ta'lim muassalarining katta va maktabga tayyorlov guruhi bolalari nutqini xalq o'yinlari asosida rivojlantirish texnologiyasi"-Toshkent-2014 yil.

DUDUQLANISHNI BARTARAF ETISHDA RITMNI SHAKLLANTIRISH MASHQLARIDAN FOYDALANISH

Abutova Shohista O'mirbek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU o'qituvchisi

Nizomova Malika

Nizomiy nomidagi TDPU 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada nutqning og'ir nuqsonlaridan biri bo'lgan duduqlanishi bo'lgan bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash va yordam berish masalasi ko'rib chiqilgan. Duduqlanishni bartaraf etish uchun tavsiya etilgan mashqlar ritmik namunani o'zlashtirish va rivojlantirish, ritmik ishning davomiyligi va pauzalar nisbatini o'zlashtirishdan iborat.

Tayanch so'zlar va tushunchalar: og'ir nutq buzilishlari (ONB), duduqlanish, pauzalarni farqlash va kuzatish qobiliyatini shakllantirish, ritmik mashqlar.

Аннотация: В статье рассматривается вопрос психолого-педагогического сопровождения и помощи детям с заиканием, одним из тяжелых нарушений речи. Рекомендуемые упражнения для устранения заикания состоят в овладении и развитии ритмического рисунка, освоении соотношения длительности ритмической работы и пауз.

Ключевые слова и понятия: формирование умения различать и наблюдать тяжелые речевые нарушения (ОНБ), заикание, паузы, ритмические упражнения.

Resume: The article discusses the issue of psychological and pedagogical support and assistance to children with stuttering, one of the most severe speech defects. The recommended exercises for eliminating stuttering consist in mastering and developing a rhythmic pattern, mastering the ratio of the duration of rhythmic work and pauses.

Key words and concepts: severe speech disorders (ONB), stuttering, formation of the ability to distinguish and observe pauses, rhythmic exercises.

Duduqlanish nutq apparati mushaklaridagi tortilishlar tufayli yuzaga keladi. Tortilishlar ba'zi bolalarda artikulatsiya bo'limida, boshqalarida - ovoz yoki nafas olish bo'limlarida yuzaga kelishi mumkin. Periferik nutq apparatining turli qismlarida og'zaki muloqot jarayonida vaqti-vaqti bilan paydo bo'ladigan tutilish turiga ko'ra, duduqlanishning uchta shakli (yoki turi) ajratiladi: klonik, tonik, aralash.

Ritmik qobiliyatlarni rivojlantirishning asosiy vositasi sifatida harakatlanuvchi namunalashtirish usuli qo'llaniladi, ya'ni ma'lum bir ritmik tuzilishga moslashish. K.V. Tarasova ritmik tuyg'u quyidagi ketma-ketlikda rivojlanishini ta'kidlaydi: sur'atning rivojlanishi (tez, o'rtacha, sekin), keyin metrik munosabatlarning rivojlanishi (oddiy ikki, uch va to'rt qismli o'lchamlar) va undan keyin - ritmik namunani o'zlashtirish (oddiy va murakkab tuzilish, oddiy ritmlar teng davomiylıklardan, murakkablari esa teng bo'lmagan ritmik birliklardan iborat). Bolalarni qarsak chalish, ovoz bilan ritmlarni o'zlashtirish, farqlash va ifodalash, musiqa asboblarini chalish, harakatlarida mashq qildirish maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Signalchilar". Materiallar. Signal bayroqchalari (har bir bolaga ikkitadan), V. Vitlin tomonidan qayta ishlangan fransuz xalq kuyi fonogrammasi.

O'yin jarayoni. Bolalar o'qituvchiga qarab bir qator turadi. Unga taqlid qilib, qo'l harakatlarini bajaradi: qo'llarni navbatma-navbat yon tomonlarga o'girish "uzun" tovushini, qo'llarning keskin bosh uzra ko'tarilishi - "qisqa" tovushlarni bildiradi.

"Musiqiy yo'lakchalar". Materiallar. Magnit taxta (molbert), orqa tomonida yopishtirilgan magnitlari mavjud baxmal qog'ozdan kesilgan to'rtburchaklar va kvadratchalar.

O'yinning 1- usuli. Doskada o'qituvchi ritmik namunalarining vizual-ko'rgazmali sxemasini tuzadi, unda to'rtburchaklar "uzun" (yarimtalik, choraktalik) tovushlarni va kvadratlar - "qisqa" (nimchorakta) tovushlarni ko'rsatadi. Bolalar bu ketma-ketlikni o'zlarining gilamchalarida namunalashtiradi. Bevosita bir vaqtda taqlid qilish orqali o'qituvchi bolalarni biron bir unli tovushga iaratilgan ritmik namunani kuylashga undaydi.

Bolaning qo'shiq aytishi qo'lning to'rtburchaklar va kvadratlar zanjiri bo'ylab harakatlanishi bilan mustahkamlanishi juda muhim: barmoqni to'rtburchak bo'ylab olib borib, bola tovushini chiqarib uzoq vaqt davomida o'sha tovushni talaffuz qiladi, barmoqni kvadratga qo'yib esa tovushni qisqa talaffuz qiladi.